

Stanovisko/ Opinion

Hodnotenie rizika expozície PCB v SR /

Risk assessment of exposure to PCBs in the Slovak Republic

Prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc.

Slovenská zdravotnícka univerzita

Abstrakt. Slovensko, a menovite jeho východná časť, sú kontaminované polychlórovanými bifenyli (PCB) v súvislosti s ich výrobou v podniku Chemko v Strážskom. Doteraz sa nevykonala nijaký seriózný pokus o analýzu tohto rizika pre ľudské zdravie. V snahe vyplniť túto medzeru sme vykonali analýzu rizika pre ľudské zdravie z environmentálnej expozície PCB v tejto oblasti. Na rozdiel od doterajšej analýzy založenej na tolerovateľnom dennom príjme potravou, ktorú odmietame pre mylné závery, sme stanovili pre rad zdravotných efektov u dospelých a u detí vzťah medzi koncentráciou v krvi a daným efektom. Vyšli sme teda z prístupu biomonitoringu ľudí (human biomonitoring). Pre každý efekt a populačnú skupinu sme vypočítali medznú koncentráciu (Benchmark dose), ktorú sme porovnali s aktuálnymi koncentraciami zmesi PCB v krvi vyjadrenými buď ako percentily alebo ako priemery. Takto sme získali hraničné hodnoty (margin of exposure). Vysloviť možno záver, že všetky osoby, dospelí, vrátane tehotných žien, a deti, s koncentraciami zmesi PCB v krvi v štvrtom kvartile sa nachádzajú v neprimeranom zdravotnom riziku. Tieto koncentrácie sú dokazateľne asociované s incidenciou diabetu, poruchami štítnej žľazy a homeostázy tyroidálnych hormónov, poškodením vnútorného ucha, zubnej skloviny, s imunomoduláciou, zníženými kognitívnymi funkciami, génovou expresiou a veľmi pravdepodobne s inými doteraz neidentifikovanými procesmi.

Kľúčové slová: polychlórované bifenyly, hodnotenie expozície, dávka – účinok

Abstract. Slovakia and namely its eastern part have been polluted by polychlorinated biphenyls (PCBs) in connection with their production in the Chemko plant in Strážske. No serious risk analysis of this hazard for human health has been done until now. In order to fill this gap we made an analysis of the risk to human health from environmental exposure to PCB in this region. In contrast to the so far made analysis based on evaluation of the tolerable daily intakes, which we do not accept for erroneous conclusions, we determined dose-effect relationship for several health endpoints of interest. Thus we adopted an approach based on human biomonitoring. We calculated for each endpoint and population group the benchmark dose which was compared with current concentrations of the sum of PCBs expressed as

percentiles or as means. By this procedure we obtained the margins of exposure (MOE). We conclude that all subjects, adults, including pregnant women and children, with concentration of sum of PCBs in the fourth quartile are in increased risk of health impairment. Such concentrations are evidently associated with increased incidence of diabetes, impairment of the thyroid gland and thyroid hormones homeostasis, damage of inner ear and dental enamel, immunomodulation, decreased cognitive functions, gene expression and very probably with other unidentified processes.

Keywords: polychlorinated biphenyls, exposure assessment, dose - effect

Obsah

Abstrakt	1
Kľúčové slová	2
1.Úvod	4
2. Mandát.....	4
3.Vzt'ah dávka – účinok na ľudské zdravie.....	5
4. Hodnotenie expozície.....	10
5. Výpočet zdravotných rizík.....	18
6. Závery a odporúčania	24
7. Literatúra	27

1. Úvod

Hoci je známe minimálne 3 desaťročia, že východné Slovensko je kontaminované polychlórovanými bifenylnými (PCB) v súvislosti s ich výrobou v podniku Chemko v Strážskom, doteraz sa nevykonala nijaký seriózny pokus o analýzu tohto rizika pre ľudské zdravie. V tejto oblasti systematicky vedecky pracujeme vyše desať rokov a nie je nám známy nijaký dokument, ktorý by sa aspoň zďaleka približoval k požiadavkám prílohy č. 1 E. Analýza rizika znečisteného územia Vyhlášky 340 Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 5. augusta 2010, ktorá požaduje v bode 4, v analýze rizika, poskytnúť nasledovné údaje:

Hodnotenie zdravotných rizík:

4.1 Vzťah dávka – účinok na ľudské zdravie

4.2 Hodnotenie expozície

4.3 Výpočet zdravotných rizík

4.4 Zhrnutie zdravotných rizík

K bodom 4.1 – 4.4 Vyhlášky zaujímame nasledovné stanovisko.

2. Mandát

Experti národnej odbornej vedeckej skupiny (NOVS) pre kontaminanty v potravinovom reťazci predložili na 12. rokovaní Komisie pre bezpečnosť potravín a výživu návrh na hodnotenie rizika „*Hodnotenie rizika expozície PCB v SR*“

Komisia pre bezpečnosť potravín a výživu jednohlasne odporúčala návrh na hodnotenie rizika prijať a ako riešiteľa navrhla prof. MUDr. Tomáša Trnovca, DrSc.

Odbor bezpečnosti potravín a výživy (OBPV) prijal mandát a zostavil Dohodu o vykonaní práce na vypracovanie hodnotenia rizika do 71 hodín v termíne od 1.4. 2012 do 30. 11. 2012. Osnova hodnotenia rizika je jednotná pre všetky stanoviská zadávané OBPV a je súčasťou tohto mandátu. Hodnotenie rizika bude pred jeho prebratím OBPV podrobené verejnej diskusii v rámci NOVS kontaminanty v potravinovom reťazci. Preberacie konanie bude ukončené až po zodpovedaní všetkých pripomienok.

Vypracovaním a zverejnením hodnotenia rizika na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) a na Platforme pre výmenu informácií Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (IEP EFSA) sa splní čl. 2 bod a) odsek 3 Dohody medzi EFSA a MPRV SR o zabezpečení výmeny informácií o nepretržitom hodnotení rizika a pripravovaných názoroch v SR.

3. Vzťah dávka – účinok na ľudské zdravie

Obrázok 1

Chemický vzorec PCB, obrázok 1, je $C_{12}H_{10-n}Cl_n$, kde n je počet chlórových atómov od 1 do 10. Teoreticky existuje 209 chlórovaných bifenylov (kongenéroov). PCB sa vyrábali ako zmesi s rôznym obsahom chlóru, napr. v Chemku sa vyrábali najmä Delor 103, Delor

105 a Delor 106. Každá z týchto zmesí obsahuje niekoľko desiatok rôzne chlórovaných kongenéroov PCB, je bez zápachu, je bezfarebná, prípadne slabožltá a má medovitú konzistenciu, hoci jej zložky sú pri laboratórnej teplote tuhé látky. PCB patria medzi perzistentné organické látky, ktoré sa vyznačujú nízkou prchavosťou, sú odolné voči rozkladu v životnom prostredí, ale aj v živých organizmoch, v ktorých sa intenzívne kumulujú. PCB sa dostali do životného prostredia únikmi pri výrobe a používaní – slúžili najmä ako náplne transformátorov, kondenzátorov a výmenníkov tepla a pridávali sa do náterových hmôt.

PCB sú karcinogénne u zvierat. Váhu dôkazu ľudskej karcinogenity charakterizuje klasifikácia B2 - pravdepodobný ľudský karcinogén. Ukázali sme, že PCB spôsobujú rad vážnych nekarciogénnych zdravotných efektov u ľudí (viď literatúru v priloženom zozname), vrátane pôsobenia na imunitný, reprodukčný, nervový, endokrinný systém a celý rad iných zdravotných vplyvov. Štúdie u ľudí podporujú dôkazy o potenciálnych karcinogénnych a nekarciogénnych efektoch PCB. Rôzne zdravotné následky expozície PCB sú navzájom späté a zmeny v jednom systéme môžu mať významné následky v iných systémoch organizmu (US EPA). Kongenéroové zloženie PCB sa mení po ich preniknutí do prostredia. Tie typy zlúčenín PCB, ktoré sú najviac karcinogénne, sa bioakumulujú v rybách a iných zvieratách, vrátane jatočných zvierat. V dôsledku toho ľudia, ktorí konzumujú kontaminované zvieratá sú exponovaní toxickejšim PCB ako pracovníci, ktorí prišli do kontaktu s PCB pri ich výrobe.

V priebehu posledných rokov sme opísali rad vzťahov medzi environmentálnou expozíciou a viacerými zdravotnými prejavmi v oblasti neurobehaviorálnej, imunomodulačnej, kochleotoxicity a hormonálnej. Tieto práce sme publikovali v desiatkach vedeckých publikácií, výhradne v recenzovaných časopisoch evidovaných v databáze Web of Science Thomson Reuters. Zaznamenali sme stovky ohlasov na naše výsledky. O ich vierohodnosti svedčí i to, že sa stali podkladom, ktorý použila AFSSET (Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail) na stanovenie expozičných limitov PCB

francúzskej populácie (Besret a spol., 2011). Vzhľadom na to, že vlastnime pôvodné podklady a máme skúsenosti s odhadom limitných expozícií (benchmark dose) a s výpočtom limitu expozície (margin of exposure)¹, máme možnosť vytvoriť kvalifikovaný odhad pre „Vzťah dávka – účinok na ľudské zdravie“, a to s prihliadnutím na vnímavé podskupiny a rad špecifických zdravotných efektov. Konkrétne vzťahy dávka – účinok na ľudské zdravie použijeme v bode 4 Výpočet zdravotných rizík.

V poslednom období sa na určenie dôležitých kvantitatívnych parametrov v toxikológii čoraz častejšie používa tzv. „benchmark dose“ (BMD) prístup, a to namiesto hodnôt „no observable adverse effect level“ (NOAEL) alebo „lowest observable adverse effect level“ (LOAEL). Slovenské názvoslovné ekvivalenty nepoznáme a používame bežne anglické názvoslovie. BMD sa definuje ako dávka, ktorá zodpovedá špecifickej zmene nepriaznivej odpovede u exponovaných v porovnaní s výskytom nepriaznivej odpovede u neexponovaných subjektov. Dolný, 95 % konfidenčný limit sa nazýva „benchmark dose level“ alebo „benchmark dose lower limit“ (BMDL). Pri výpočte BMD (Dedik 2012. CTDB_BMD: https://dl.dropbox.com/u/2951588/CTDB_BMD_inst.exe, see Guidelines for installation.) sme narábali s nasledovnými parametrami: p_0 , riziko abnormálnej odpovede u neexponovaných jednotlivcov; Benchmark response (BMR), vopred špecifikované zvýšenie rizika tejto abnormálnej odpovede (percentuálna zmena hodnoty neexponovaných jedincov) pri BMD. V závislosti na hodnote Akaikeho informačného kritéria zo štyroch možných regresných modelov sme používali nasledovné dva $f(t)=a_1+a_2t$ alebo $f(t)=a_1+a_2t^2$. Vo väčšine štúdií, v ktorých sa použila analýza BMD, sa zvolila hodnota 0,05 alebo 0,1 pre p_0 (t. j. výskyt požadovanej hodnoty vyjadrený v percentách 5 – 10 %) a pre BMR v rozsahu 0,05 – 0,1 (zvýšenie požadovanej hodnoty o 5 – 10 %).

Výhodou analýzy BMD je, že sa vyhýba hľadaniu špecifickej prahovej hodnoty a miesto toho používa štatistické a strategické kritériá (arbitrárne stanovenie hodnôt p_0 a BMR) potrebné na stanovenie limitov nutných na analýzu rizika. Považujeme prístup BMD za obzvlášť vhodný na analýzu rizika na základe kontinuálne sa meniacich zdravotných efektov pozorovaných v našich vlastných štúdiách o expozícii ľudí PCB. Ukázali sme, že najcitlivejším biomarkerom z hormónov štítnej žľazy pri expozícii PCB je FT4 (Trnovec a spol. 2010). Tento náš poznatok je v súlade s nedávno publikovaným zistením (Yang a spol. 2010).

¹ Navrhujeme prekladať ako „expozičná hranica“

Použili sme zdravotné efekty zistené v troch kohortách dobrovoľníkov: 2 047 dospelých a 434 8 – 9 ročných detí z projektu PCBRISK a 575 12 – ročných detí z novej štúdie opakovaného sledovania. BMD sme vypočítali pre hladinu voľného tyroxínu (FT4) a objem štítnej žľazy (Langer a spol., 1998, 2007b, 2007c, 2008; 2008a) a u detí pre:

1. tónovú audiometriu pri frekvenciách 125, 250 a 500 Hz (Trnovec a spol. 2008);
2. tranzientne evokované otoakustické emisie (TEOAE) pre 1000 a 1500 Hz zoskupené v poloktávových pásmach (Trnovec a spol. 2008);
3. amplitúdy distortion product (DP) OAE pre 1000 a 2000 Hz (Trnovec a spol. 2010);
4. jednoduchý reakčný čas (Šovčíková a spol., 2003a, b, 2004, 2008);
5. tapping test (Šovčíková a spol., 2003a, b, 2004, 2008);
6. Vienna discrimination test (Šovčíková a spol., 2003a, b, 2004, 2008).

Príslušné hodnoty BMD a BMDL sú v nasledujúcich tabuľkách 1 – 3.

Tabuľka 1

Effect	p0	BMR	Cut off point	BMDL (ng/g lipids)	BMD L %	BMD (ng/g lipids)	BMD %	Confounders
FT4 pmol/L	0,05	0,05	20,6 pmol/L	10 236	2,2	13 777	1,17	
THY ml	0,1	0,05	15,7 ml	9 405	2,42	14 487	1,09	age
SRT ms	0,05	0,05	746,8 ms	888,5	9,5	1269	17	age
tapping	0,1	0,05	35,2	1 299,10	9,002	3 833,30	0,486	age
wdt13	0,05	0,05	58,8	1 226	10	2 090	2,8	age
wdt12	0,1	0,05	62	827,54 61	16,97	1 410	7,674	age
wdts correct	0,1	0,05	58	672,76 25	23,72	1 012,90	13,48	age
wdts correct	0,05	0,05	51	997,20 36	13,72	1 501,40	6,976	age

Tabulka 2

Effect	p0	BMR	Cut off point	BMDL (ng/g lipids)	BMD L %	BMD (ng/g lipids)	BM D %	Comme- nts
TE 1000 Hz both dB	0,1	0,05	3,6 mPa, -14,89 dB	1 035	4,3	2 044	1,2	BA+MI
TE 1500 Hz left dB	0,1	0,05	11,25 mPa, - 4,99 dB	813	7,2	2 212	1	BA+MI
DP 1000 Hz left dB	0,05	0,05	1,062 mPa, -25,5 dB	1 068,60	3,26	2 027,80	1,22	BA+MI
DP 1000 Hz left dB	0,1	0,05	2,22 mPa, -19,1 dB	720,9	9,77	1368	2,44	BA+MI
DP 2000 Hz left dB	0,05	0,05	3,51 mPa, -15,1 dB	1 531,80	2,036	4 759,10	0,20 3	BA+MI
DP 2000 Hz left dB	0,1	0,05	8,24 mPa, -7,7 dB	1 033,50	4,073	3 210,70	0,61	BA+MI
DP 1000 Hz right dB	0,05	0,05	1,37 mPa, -23,3 dB	1 287,50	2,68	3 006,20	0,61 8	BA+MI
DP 1000 Hz right dB	0,1	0,05	3,99 mPa, -14 dB	868,64	6,185	2 028,10	1,23 7	BA+MI
DP 1000 Hz both dB	0,05	0,05	1,29 mPa, -23,8 dB	1 375,90	2,46	2 419,70	0,82	BA+MI
DP 1000 Hz both dB	0,1	0,05	2,86 mPa, -16,9 dB	928,27	4,82	1 632,40	1,84	BA+MI

Tabulka 3

audio_PCB _MI	p0	BMR	Risk %	BMD L	BMD	%>B MD L	%>B MD	cut off point	slope	ear
125 Hz	0,05	0,05	200	1,21E+ 03	2,59E+ 03	4,651	1,453	11,8	5,248	L
125 Hz	0,1	0,05	150	817,09 73	1,74E+ 03	11,33	2,616	10,4	5,248	L
250 Hz	0,05	0,05	200	1,19E+ 03	2,50E+ 03	4,651	1,453	11,1	6,594	L
250 Hz	0,1	0,05	150	804,07 46	1,69E+ 03	12,2	2,906	9,4	6,594	L
500 Hz	0,05	0,05	200	1,48E+ 03	4,19E+ 03	3,488	0,581	12,5	4,298	L
500 Hz	0,1	0,05	150	995,91 89	2,83E+ 03	6,976	1,162	10,7	4,298	L
125 Hz	0,05	0,05	200	1,20E+ 03	2,55E+ 03	4,651	1,453	13	5,729	R
125 Hz	0,1	0,05	150	811,38 01	1,72E+ 03	11,33	2,906	11,5	5,729	R
250 Hz	0,05	0,05	200	1,38E+ 03	3,51E+ 03	4,057	0,579	11,1	4,661	R
250 Hz	0,1	0,05	150	932,59 58	2,37E+ 03	8,115	1,449	9,5	4,661	R
500 Hz	0,05	0,05	200	1,78E+ 03	8,12E+ 03	2,318	0	12,6	2,379	R
500 Hz	0,1	0,05	150	1,20E+ 03	5,48E+ 03	4,637	0	10,7	2,379	R

Naše výsledky pre FT4 ($p_0=0,5$, $BMR=0.05$) a objem štítnej žľazy ($p_0=0.1$, $MR=0.05$) u dospelých ukazujú, že pre tento zdravotný následok bolo BMD okolo 14000 a BMDL okolo 10000 ng PCB/g sérových lipidov.

Pre všetky výstupy študované u detí, BMD boli v intervale 1013-2420 a BMDL 673 - 1375 ng PCB/g sérových lipidov.

Naše hodnoty vypočítané pre deti sú vo vynikajúcej zhode s publikovanými výsledkami iných autorov. Pre perinatálnu expozíciu a neurobehaviorálne efekty Jacobson a spol., 2002 zistili BMD v rozmedzí 940 a 1 050 ng celkových PCB/g lipidov a pre BMDL 630 a 710 ng/g lipidov. Pre imunotoxické pôsobenie (hodnotila sa hladina protiláok proti povinnému očkovaniu) boli BMD v rozmedzí 2300 and 9 000 ng celkových PCB/g lipid a BMDL v rozmedzí 1 200 a 3 000 ng/g lipid (Heilmann a spol., 2006).

Nasledujúci obrázok 2 ilustruje výpočet BMD, a to pre hladinu FT4 v sére dospelých a jednoduchý reakčný čas, otoakustické emisie a audiometrické dáta u detí.

Obrázok 2

4. Hodnotenie expozície

Riešili sme rad projektov, v ktorých primárnym cieľom síce bolo určenie vzťahu medzi dávkou a účinkom na ľudské zdravie, ale vzhľadom na to, že máme údaje o koncentrácii orgánochlórovaných látok (OL) v krvi a o osobných dátach príslušnej osoby, vrátane pobytu a pohybu, mohli sme použitím metód geografického informačného systému určiť pomerne spoľahlivý odhad plošného rozloženia výšky expozície z OL.

Do r. 2002 boli informácie o expozícii obyvateľstva východného Slovenska sporadické a mali deskriptívny charakter na rozdiel od analytického, ktorý je potrebný pre analýzu rizika. Viac -menej náhodne sa vyšetrili koncentrácie PCB v rôznych zložkách životného prostredia, a čo je veľmi dôležité aj v sére bývalých zamestnancov Chemka alebo iných menších populačných celkov (Chovancová a spol., 1994; Holoubek a spol., 1994; Holoubek a spol., 1992a, b, c; Kočan a spol., 1994, 1999, 2001; Langer a spol., 1997; 1998, 2001; Petřík a spol., 1991, 2001). V tom čase koncepcia tzv. human biomonitoringu (Smolders et al., 2009; Hays a Aylward 2009) nebola na Slovensku udomácnená. Princípom tohto progresívneho prístupu je, že pre potreby analýzy rizika človeka, sa vychádza zo záťaže človeka (množstvo príslušnej škodliviny v tele človeka), ktorej spoľahlivým biomarkerom je napríklad koncentrácia príslušnej škodliviny v krvi. Starší prístup vychádza z chemickej analýzy tzv. surogátov, čo sú materiály, ktoré s expozíciou iba súvisia, napr. z potravinových článkov. O tom, že biomonitoring v tomto čase nebol v podstate používaný v SR, svedčí, že ešte v roku 2007 vyšla práca Šalgovičovej a Pavlovičovej: *Exposure of the population of the Slovak Republic to dietary polychlorinated biphenyls*, v ktorej autorky stanovili koncentráciu indikátorových PCB v **61 167** ! vzorkách potravinových vzoriek a vypočítali v podstate hodnoverné príjmy v jednotkách PCB g/ telesnej hmotnosti g/ deň PCB na základe odhadov rôznych výživových parametrov. Tieto príjmy odhadnuté pre jednotlivé vekové segmenty porovnali s, citujem: „*Tolerable Daily Intake (TDI = 400 ng /kg bw / per day) unofficially recommended by WHO and some European countries (Chriaštel' a spol., 2004; Černá and Bencko, 2001).*“ Keď použili túto referenčnú hodnotu, vyšlo im, že denný príjem je okolo 3,1 – 6,5 % tohto limitu, čo považujú za prijateľné. Oficiálna hodnota pre limitný príjem ND_L – PCB, vrátane Arochloru 1254, ktoré tvoria najväčšiu časť príjmu PCB v slovenskej populácii, nie je (vrátane WHO). Na webe možno ale nájsť nasledovné hodnoty (všetky som previedol na jednotku ng pre ľahšie porovnanie), ktoré sú 4 až 40 razy nižšie, ako tie uvedené v práci Šalgovičovej:

20 ng/kg body weight per day <http://www.greenfacts.org/en/pcbs/1-2/7-risks-exposure.htm>
 100 ng/kg bodyweight/day. <http://www.dh.sa.gov.au/pehs/PDF-files/ph-factsheet-PCBs-health.pdf>
 1 pg/kg of weight/day <http://emb.gov.ph/UNIDO-NonCom%20Web%201/h-pcb.html>
 10 ng/kg bw/day for the sum
<http://rivm.openrepository.com/rivm/bitstream/10029/9046/1/639102025.pdf>
 20 ng/kg body weight per day http://www.popstoolkit.com/tools/HHRA/TDI_USEPA.aspx

Ak by autorky vyšli z týchto limitov, všetky príjmy na Slovensku by im vyšli nadlimitné: $(3,1 - 6,5 \%) \times 40 = 124 - 260 \%$. Z hľadiska analýzy rizika a implementácie určitých opatrení takto vyslovený oficiálny názor o nízkom zdravotnom riziku z príjmu PCB môže byť škodlivý. Problém východného Slovenska, hoci sa týka veľkého populačného segmentu, autorky odbavili ako marginálny.²

Obrázok 3

Na rozdiel od týchto odhadov, ktoré sa na Slovensku vykonali a za ktorými stáli väčšinou analytickí chemici bez biomedicínskeho vzdelania, prvú spoľahlivú informáciu o veľkosti environmentálnej expozície širšej populácie, t. j. o koncentrácii PCB v sére, vo vzťahu k priestorovému rozloženiu obyvateľstva sme získali z projektu 5. rámcového programu EU „Evaluating human health risk from low-dose and long-term PCB exposure“ PCB-RISK, QLK4-CT-2000-00488 (Trnovec a spol., 2000; Trnovec a spol., 2004) a krátko potom z projektu #R01-CA96525 U.S. National Institutes of Health, National Cancer Institute „PCBs and early childhood development in Slovakia“ (Hertz-Picciotto a spol., 2003). Oba projekty

² Extremely high PCB content was measured in eggs from hens from private breeds (1998). However, the mentioned extreme findings were of local nature (District Michalovce).

boli primárne zamerané na objasnenie vzťahov medzi hladinou PCB v krvi a príslušnými zdravotnými následkami a nie na charakterizovanie priestorovej a časovej distribúcie expozície PCB. Mysleli sme, na základe dovtedy známych útržkovitých informácií, že v

Obrázok 4

vody a vzduchu zo severu na juh. Keď sme ako neplánovaný vedľajší produkt zobrazili koncentrácie PCB v sére jednotlivých subjektov v závislosti od vzdialenosti ich bydliska od Chemka v Strážskom bez ohľadu na smer, prekvapujúco sme zistili, ako vidno z obrázku 3, že koncentrácie PCB v sére so vzdialenosťou klesajú veľmi pomaly a vo vzdialenejších okresoch Svidník/Stropkov sa významne prelínajú s okresom Michalovce (obrázok 4).

Pre 2 047 dobrovoľníkov z týchto okresov (obrázok 5) možno charakterizovať ich expozíciu v jednotkách ng PCB/g sérových lipidov nasledovne: priemer = 1955, medián = 1065, limity kvartilov = 124; 675; 1065; 1978; 101411. Myslíme si, že je legitímne tieto hodnoty považovať za reprezentatívne pre všetkých dospelých obyvateľov týchto okresov (Michalovce, Svidník a Stropkov) vzdialených desiatky kilometrov, pochopiteľne v čase odboru vzoriek krvi, a to v rokoch 2001-2002.

okresoch Stropkov a Svidník, 60 km na severozápad od zdroja kontaminácie v Strážskom, nájdeme koncentrácie PCB v sére na úrovni pozadia. Logika tejto úvahy bola podopretá smerom pohybu vektorov kontaminácie, t. j.

2 047 adults
Sum of PCBs in ng/g
serum lipids:
Mean: 1 955
Median: 1 065
Limits of the quartiles:
124, 675, 1 065, 1 978,
101 411

433 8 - 9 year-old
children
Sum of PCBs in ng/g
serum lipids:
Mean: 528
Median: 321
Limits of the quartiles:
18, 175, 321, 618, 6 477

Obrázok 5

Obrázok 6

Pre dobrovoľníkov z okresu Michalovce, teda bez vzdialenejších severných okresov, sme zistili podstatne vyššie koncentrácie, a to priemer 3 105 a medián 1 892 ng/g lipidov (Petřík a spol., 2006). Pre okresy nachádzajúce sa medzi Michalovským a Svidníckym okresom, t. j. Vranov n. Topľou a Humenné, nemáme merania, ale s veľmi vysokou pravdepodobnosťou možno predpokladať, že tieto koncentrácie budú niekde medzi koncentraciami v okresoch Svidník/Stropkov a Michalovce. Teda u každého štvrtého dospelého obyvateľa týchto 4 okresov v čase našej štúdie bola s určitosťou koncentrácia PCB v sére vyššia ako bol dolný limit štvrtého kvartilu, a to 1 978 ng PCB /g sérových lipidov.

Obrázok 7

Túto úvahu pochopiteľne možno rozšíriť aj na okresy južne od Michaloviec.

Obrázok 8

Rovnaké podklady, aké máme pre 2 047 dospelých opísané v predchádzajúcom odseku máme i pre 8 – 9 ročné deti (obrázok 6) z tej istej štúdie PCBRISK, ale tiež pre matky (obrázok 7) v čase pôrodu zo štúdie NIH (Hertz-Picciotto a spol. 2003).

Ak teda znázorníme ovál (obrázok 8) daný týmito územnými parametrami, dopracujeme sa k tomu, že približne 50 000 dospelých ľudí východného Slovenska má koncentrácie PCB v sére vyššie ako limit štvrtého kvartilu (~200 000 je približný odhad celkového počtu dospelých v uvedených okresoch³ delený štyrmi). Takto dostaneme absolútnu hodnotu počtu dospelých štvrtého kvartilu.

Analogické hodnoty pre 8 – 9 ročné deti (viď obrázok 6) sú: priemer = 528, medián = 321, limity kvartilov = 18, 175, 321, 618, 6 477. Podľa toho u každého štvrtého 8 - 9 ročného dieťaťa v týchto okresoch bolo možné očakávať v sére viac ako 600 ng/g lipidov.

Pri tejto úvahe sa automaticky vynorí otázka, aké sú sérové koncentrácie PCB u obyvateľstva východného Slovenska v porovnaní s inými exponovanými komunitami vo svete. Vo všeobecnosti sa v svetovej literatúre uvádza niekoľko komunít s najvyššou dokumentovanou expozíciou PCB. Sú to: Rybárska komunita Faerských ostrovov, populácia Inuitov žijúca v arktických oblastiach Kanady, obyvatelia žijúci v oblasti mestečka Anniston, Alabama, USA a obyvatelia východného Slovenska. Podstatnú informáciu možno nájsť v obrázkoch 9 – 11.

Celková populácia Faerských ostrovov je asi 50 000 z toho frakcia exponovaná PCB v dôsledku stravovacích návykov bude menšia. V tomto prípade odporúčania nejst' tuk

³ Podľa Wikipédie v uvedených piatich okresoch žije 304370 obyvateľov a ~200000 je veľmi konzervatívny odhad ležiaci na bezpečnej strane.

z ulovených veľrýb boli veľmi účinné a hladiny PCB v sére výrazne klesajú. Inuitov možno odhadnúť na niekoľko desiat' tisíc, pravdepodobne všetci sú exponovaní PCB cez potravinový

Obrázok 9

Obrázok 10

reťazec. Počet exponovaných obyvateľov mesta Anniston sa odhaduje na 20 000. Príjem PCB je najmä potravou a v menšej miere vdychovaním a prechodom cez pokožku. Hladiny PCB v krvi u vyššie uvedených troch komunit sú nižšie alebo sa približujú k úrovniam u obyvateľov východného Slovenska. Príslušné porovnanie hladín sme uverejnili (Petrík a spol., 2006).

Levels of 4-OH-CB187 in Humans around the World

A. Sjödin *et al* 2000 B. Fångström *et al* 2001 C. Sandau *et al* 2000 S. Soechitram *et al.*, 2004

L. Hovander Stockholm University

Obrázok 11

Ak porovnáme veľkosť celkového zdravotného rizika, ktoré je dané sumou súčinov individuálnej expozície a počtu exponovaných jednotlivcov, tak východné Slovensko treba považovať za najrizikovejšiu doteraz identifikovanú a opísanú oblasť na svete vo vzťahu k PCB.

V populačnom segmente východného Slovenska sme zaznamenali najvyššie sérové koncentrácie PCB (prvý činiteľ súčinu) a súčasne najvyšší počet exponovaných ľudí (druhý činiteľ súčinu) v porovnaní s ostatnými znečistenými lokalitami sveta. Greenpeace, ktorý zameriava svoje aktivity aj na znečistenie životného prostredia v globálnom meradle, považuje problém východného Slovenska za celosvetovú prioritu (obrázok 12).

Obrázok 12

Ako vidno paradigmou všetkých našich štúdií bolo „human biomonitoring“, teda stanovenie PCB priamo v krvi alebo iných matriciach pochádzajúcich z probandov (Smolders a spol., 2009; Yu a spol., 2007; Kočan a spol., 2004; Jursa a spol., 2006; Čonka a spol., 2005). Údaje o kontaminácii zložiek životného prostredia východného Slovenska PCB sme považovali za dôležité, ale pre definovanie vzťahu medzi expozíciou a zdravotným efektom PCB za sekundárne (Chovancová a spol., 1994, 2005; Kočan a spol., 1999, 2008; Petrik a spol., 2001). V tejto súvislosti je dôležité, že sme zistili vzťah medzi konzumáciou niektorých zložiek potravy exponovanej populácie a hladinami PCB v ich krvnom sére (Sonneborn a spol., 2008).

5. Výpočet zdravotných rizík

Aké zdravotné riziko znamená žiť s koncentráciou PCB v sére viac ako je dolný limit štvrtého kvartilu, t.j. u dospelých približne 2 000 a u detí 600 ng/g sérových lipidov objasníme na základe našich vlastných pozorovaní v tejto časti. Z výstupov nášho programu na výpočet hodnôt BMDL možno priamo odčítať, aká časť populácie je v riziku. Znázornený je tento postup v nasledovnom texte: Časť populačnej vzorky dospelých, ktorú možno považovať, že je v riziku (koncentrácia sérového PCB > BMDL) bola v rozsahu od 2,2 %, pri uplatnení najmenej chrániacich kritérií, do 1,17 % pre najkonzervatívnejšie kritériá (ukážka BMD analýzy na príklade s FT4 je na obrázku 2. U detí BMDL v intervale 673-1375 treba porovnať s dolným limitom štvrtého kvartilu stanoveného v okresoch Svidník/Stropkov a Michalovce, t. j. 618 ng PCB/g sérových lipidov. Z tohto porovnania vyplýva, že počet detí v týchto okresoch, u ktorých je koncentrácia PCB v sére > BMDL a teda žijú v neprijateľnom riziku, bude niekoľko desaťtisíc.

V ďalšom je použitý na analýzu rizika princíp expozičnej hranice (MOE). Koncept MOE, hraničnej expozície, sa používa pri analýze rizika z environmentálnej expozície celému radu škodlivín. Na obrázku 13 je stupnica MOE pre karcinogénny efekt.

Kombináciou údajov získaných v predchádzajúcich dvoch bodoch sme vypočítali pre niekoľko dobre charakterizovaných „účinkov na ľudské zdravie“ parameter nazývaný ako „expozičná hranica“ (margin of exposure). Postupovali sme podobne, ako to opísala Aylwardová pri analýze rizika z expozície dioxínom populácie USA (Aylward a spol. 2008). MOE sa vypočítali delením hodnoty „bodu odchodu“ (point of departure POD) určeného z údajov o dávke a odpovede hodnotou príslušných údajov pre danú populáciu.

$MOE = POD / \text{odhad expozície pre príslušnú populáciu}$

Do vyššie uvedenej rovnice môžeme vložiť rad hodnôt, o ktorých sme hovorili v predchádzajúcich odsekoch.

Čitateľ: Hodnoty POD sú naše hodnoty BMD a BMDL, a to pre jednotlivé koncové prejavy nášho záujmu (endpoints of interest). Tieto možno dosadiť do rovnice.

Naše výsledky pre FT4 ($p_0=0,5$, $BMR=0.05$) a objem štítnej žľazy ($p_0=0.1$, $BMR=0.05$) u dospelých ukazujú, že pre tento zdravotný následok bolo BMD okolo 14000 a BMDL okolo 10 000 ng PCB/g sérových lipidov.

Pre všetky výstupy študované u detí, BMD boli v intervale 1 013 – 2 420 a BMDL 673 – 1 375 ng PCB/g sérových lipidov.

Menovateľ: Do rovnice možno dosadiť rôzne parametre charakterizujúce expozíciu populácie, ako priemer, medián a rôzne percentily.

V nasledovných tabuľkách (Tabuľka 4) uvádzame MOE vypočítané pre príslušné BMD delené aritmetickým priemerom koncentrácie PCB v celej populácii hodnotenej v projekte PCBRISK. Hodnoty MOE sú alarmujúce a volajú po implementácii ozdravných opatrení. Ak by sme do výpočtu vložili priemerné koncentrácie PCB v sére ľudí štvrtého, t.j. najvyššieho kvartilu, tak u detí by sme dostali hodnoty MOE okolo 1!

**How Many Fold Lower is Human Exposure Than the Dose That Gave Rodents Cancer:
Margin of Exposure, MOE (Rodent Cancer Dose/Human Exposure)**

Lois Swirsky Gold, Bruce N. Ames, Thomas H. Slone, Carcinogenic Potency Project

This work was supported by the Department of Energy, Low Dose Radiation Research Program

Obrázok 13

Tabuľka 4

FT4 (pmol/L)							
confounder	P_0	BMR	BMDL	BMD	%>BMDL	%>BMD	MOE
–	0,05	0,05	10488	13815	2,051	1,123	7,01
–	0,05	0,1	17576	23073	0,586	0,439	11,70
–	0,1	0,05	7016	9331	3,566	2,442	4,73
–	0,1	0,1	12658	16708	1,367	0,635	8,47
pohlavie	0,1	0,05	6871	9186	3,615	2,491	4,66
pohlavie, vek	0,1	0,05	6871	9041	3,615	2,589	4,58

Objem štítnej žľazy (ml)							
confounder	P_0	BMR	BMDL	BMD	%>BMDL	%>BMD	MOE
–	0,05	0,05	14538	21771	1,085	0,493	11,04
–	0,1	0,05	9909	14683	2,171	1,036	7,45
pohlavie	0,1	0,05	9620	14394	2,221	1,085	7,30
pohlavie, vek	0,1	0,05	9475	14249	2,369	1,085	7,23
pohlavie, vek	0,1	0,1	16998	25533	0,592	0,394	12,95

Objem štítnej žľazy (ml)								
	confounder	P_0	BMR	BMDL	BMD	%>BMDL	%>BMD	MOE
ženy	–	0,1	0,05	11645	24520	0,918	0,334	14,51
	vek	0,1	0,05	11501	24231	0,918	0,334	14,34
muži	–	0,1	0,05	8621	15100	3,98	1,447	6,34
	vek	0,1	0,05	8511	14880	3,98	1,568	6,25

Efekt	P_0	BMR	BMDL	BMD	%>BMDL	%>BMD	MOE
SRT (ms)	0,05	0,05	891	1275	16,9	9,5	2,37
SRT (ms) + vek	0,05	0,05	888,5	1269	16,9	9,5	2,36
tapping	0,1	0,05	1299	3833	9	0,5	7,12
VDT	0,1	0,05	673	1013	23,7	13,5	1,88
VDT	0,05	0,05	997	1501	13,7	7	2,79

Audio	P_0	BMR	BMDL	BMD	%>BMDL	%>BMD	MOE
125 Hz ľavé ucho	0,1	0,05	817,1	1744	11,33	2,62	4,34
125 Hz pravé ucho	0,1	0,05	811,4	1718	11,33	2,91	4,28
250 Hz ľavé ucho	0,1	0,05	804,1	1686	12,2	2,91	4,20
250 Hz pravé ucho	0,1	0,05	932,6	2368	8,12	1,45	5,89
500 Hz ľavé ucho	0,1	0,05	995,9	2827	6,98	1,16	7,04
500 Hz pravé ucho	0,1	0,05	1201	5476	4,64	0,0	13,63

Efekt	P_0	BMR	BMDL	BMD	%>BMDL	%>BMD	MOE
TE 1000 Hz obe uši	0,1	0,05	1035	2044	4,3	1,2	5,09
TE 1000 Hz ľavé ucho	0,1	0,05	813	2212	7,2	1,0	5,51
DP 1000Hz ľavé ucho	0,05	0,05	1069	2028	3,2	1,2	5,05
DP 1000 Hz pravé ucho	0,05	0,05	1288	3006	2,7	0,6	7,48
DP 1000 Hz ľavé ucho	0,1	0,05	721	1368	9,8	2,4	3,40
DP 1000 Hz pravé ucho	0,1	0,05	869	2028	6,2	1,2	5,05
DP 1000 Hz obe uši	0,05	0,05	1376	2420	2,5	0,8	6,02
DP 2000 Hz ľavé ucho	0,05	0,05	1532	4759	2,0	0,2	11,84
DP 2000 Hz ľavé ucho	0,1	0,05	1034	3211	4,1	0,6	7,99

Doteraz sme hovorili o zmesi kongenérov PCB, ktorá zodpovedá technickým zmesiam používaným v priemysle (Aroclor v USA a Delor u nás). Stanovili sme MOE aj pre jednotlivé kongenéry a pre zoskupenia kongenérov podľa predpokladaného mechanizmu účinku. Ide o skupinu DL-PCB (kongenéry 118 a 156), NDL-PCB (kongenéry 138, 153, 170, and 180) a induktory mikrozomálneho enzýmu UGT (kongenéry 52, 99, 101, 118, 153, 156, 157, 167, 180, 183, 187, 189, 194, a 199). Delili sme hodnoty BMDL príslušnými mediánmi.

V tabuľke 5 sú tieto skupiny označené ako SUM, DL, NDL a THY.

Tabuľka 5

PCB congeners	BMDL	BMDL%	Median	MOEs	
FT4	118	588.6	0.7	31.4	18.7
	153	3100.0	1.8	334.5	9.3
	138	1960.0	1.7	204.8	9.6
	167	94.5	2.1	9.8	9.7
	156	414.8	1.5	38.4	10.8
	180	3470.0	1.8	312.2	11.1
	170	1940.0	1.1	124.8	15.6
	SUM	10500.0	2.1	1086.9	9.7
	DL	819.0	1.6	69.7	11.8
	NDL	9540.0	2.1	970.5	9.8
	THY	7040.0	2.1	742.8	9.5
FT3	118	775.5	0.3	31.4	24.7
	153	5350.0	0.6	334.5	16.0
	138	3320.0	0.7	204.8	16.2
	167	160.2	0.8	9.8	16.4
	156	780.4	0.5	38.4	20.3
	180	6920.0	0.4	312.2	22.2
	170	3630.0	0.3	124.8	29.1
	SUM	19300.0	0.5	1086.9	17.8
	DL	1660.0	0.3	69.7	23.8
	NDL	17900.0	0.5	970.5	18.4
	THY	13100.0	0.5	742.8	17.6
TSH	118	1130.0	0.1	31.4	36.0
	153	6240.0	0.5	334.5	18.7
	138	4000.0	0.5	204.8	19.5
	167	212.8	0.4	9.8	21.8
	156	855.8	0.4	38.4	22.3
	180	7620.0	0.4	312.2	24.4
	170	4140.0	0.3	124.8	33.2
	SUM	22500.0	0.4	1086.9	20.7
	DL	1690.0	0.3	69.7	24.3
	NDL	20400.0	0.5	970.5	21.0
	THY	14900.0	0.4	742.8	20.1
Thyroid volume	118	492.6	1.0	31.4	15.7
	153	3524.9	1.4	334.5	10.5
	138	2256.7	1.5	204.8	11.0
	167	99.6	1.9	9.8	10.2
	156	525.1	1.0	38.4	13.7
	180	5642.6	0.5	312.2	18.1
	170	3472.3	0.4	124.8	27.8
	SUM	14538.0	1.1	1086.9	13.4
	DL	879.1	0.7	69.7	12.6
	NDL	13449.0	1.0	970.5	13.9
	THY	9571.9	1.1	742.8	12.9

Ako výstupy nášho záujmu sme zvolili hladinu FT4, FT3, TSH a objem štítnej žľazy. Vidno, že MOE pre FT4 má najnižšie hodnoty, blížia sa k hodnote 10. Z tejto hodnoty možno urobiť záver, že exponovaná populácia východného Slovenska z hľadiska poškodenia štítnej žľazy je vystavená vystavená riziku, ktoré možno označiť za veľmi veľké. Našu hodnotu 10 možno porovnať s hodnotami v tabuľke obrázok 13, kde vidno, že pre environmentálnu expozíciu iným škodlivinám sa za primerané považuje MOE o niekoľko poriadkov väčšie. Hodnotu MOE medzi 10 až 100 možno považovať vyhovujúcu (Aylward a spol., 2008).

6. Závěry a odporúčania

V tomto bode sa zameriavame na identifikáciu toho, čo ešte potrebujeme vykonať, aby naše „Hodnotenie zdravotných rizík“ v zmysle Vyhlášky 340 Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 5. augusta 2010 bolo ešte vierohodnejšie a malo efekt.

Zhrnutie poznatkov o súčasnom stave

Polychlórované bifenyly (PCB) sa v minulom storočí vyrábali vo viacerých krajinách, vrátane Slovenska. V chemickom závode Chemko v Strážskom v okrese Michalovce sa v rokoch 1959 – 1984 vyrobilo 21 500 ton PCB, pričom vzniklo viac než tisíc ton odpadov s vysokým obsahom PCB a ďalších nebezpečných látok. Počas výroby unikli desiatky ton PCB do životného prostredia a kontaminovali najmä vodné toky, ale aj ovzdušie a pôdu severnej polovice okresu Michalovce. Znečistené životné prostredie spôsobilo kontamináciu krmív a potravín dopestovaných v tejto oblasti. Výsledkom sú také koncentrácie PCB v krvi obyvateľov okresu Michalovce a susediacich okresov, ktoré jednoznačne negatívne vplyvajú na vývoj a funkciu nervového systému, vrátane vnútorného ucha, imunitného systému, zubnej skloviny, štítnej žľazy a metabolizmu glukózy. Zistili sme tiež zvýšený výskyt malígnych ochorení. V spolupráci s Howard University, Washington, DC a University of California, Davis charakterizujeme expresiu bielkovín analýzou mRNA u našich obyvateľov, nakoľko zmeny v gébovej transkripcii môžu byť jedným z mechanizmov karcinogénnych a iných efektov PCB. Tvrdenie o tom, že približne 250 000 obyvateľov východného Slovenska žije vo zvýšenom zdravotnom riziku z pôsobenia PCB, je podložené tak klinicko-epidemiologickými pozorovaniami zo zahraničných pracovísk, ako aj mnohými našimi prácami, v ktorých sme definovali vzťah medzi koncentráciou PCB v krvnom sére občanov a príslušným zdravotným dopadom, ako aj jej priestorovú a časovú distribúciu. PCB nemá špecifický zdravotný efekt ako rad iných environmentálnych chemikálií. Dokazateľne ale zvyšuje incidenciu celého radu nozologických jednotiek, vyplýva to aj z radu faktov uverejnených v našich publikáciách. V tejto problematike spolupracujeme v rámci viacerých projektov domácich a zahraničných (rámcové programy EÚ a projekty NIH USA) s vedúcimi vedeckými svetovými pracoviskami a publikovali sme na túto tému desiatky prác v odbornej literatúre. Miest s vysokou expozíciou PCB vo svete je opísaných niekoľko, ale slovenský scenár sa medzinárodne považuje za najrizikovejší vzhľadom na výšku koncentrácií PCB a predovšetkým vysoký počet exponovaných jedincov. Hoci ide o najvýznamnejšie ekologicky podmienené zdravotné riziko na Slovensku, žiadna organizácia sa doteraz nepodujala na komplexnú analýzu

zdravotného rizika z tejto noxy. Predložený dokument je významným míľnikom v našej práci, ale analýza rizika z expozície PCB obyvateľov východného Slovenska je jedným z permanentných cieľov nášho vedeckého programu.

Komunikácia s kompetentnými osobami z hľadiska zdravia obyvateľstva východného Slovenska exponovaného PCB

Po skončení riešenia projektu PCBRISK a uvedomení si rozsahu rizika pre obyvateľstvo východného Slovenska z expozície PCB sme 19. 1. 2005 listom informovali ministra životného prostredia. Reakcia nebola žiadna. Ministrov zdravotníctva sme opakovane informovali 2. 10. 2007 a 1. 10. 2008. Na prvý podnet nebola reakcia, na druhý podnet sa poukázalo, že problematika patrí do rezortu životného prostredia. Riešitelia projektu 6. rámcového programu EÚ ENVIRISK zaslali v marci 2009, v súvislosti s problematikou zdravotného rizika pre obyvateľstvo východného Slovenska, petíciu vedúcim predstaviteľom SR. Z odpovede ministra životného prostredia vyplynulo, že riešenie uvedenej problematiky nepatrí do jeho kompetencie, ale do rezortu ministerstva zdravotníctva.

Záver pre exekutívu napriek alibistickým stanoviskám ostáva nezmenený: Expozíciu slovenskej populácie, najmä ale ľudí východného Slovenska treba výrazne znížiť racionálne koncipovanými ozdravnými opatreniami.

Prognóza

Kontaminácia ľudského organizmu pochádza zo zložiek životného prostredia. Tu koncentrácia PCB v dôsledku aktívnej a pasívnej chemickej degradácie klesá, ale veľmi pomaly. Optimistické prognózy sa nenaplnili, pokles má skôr exponenciálny charakter. Klesá aj hladina PCB v ľudskom tele, ale veľmi nerovnomerne a u celého veľkého segmentu populácie východného Slovenska dokonca koncentrácia PCB v tele stúpa. Identifikovali sme cesty, ktorými sa PCB neustále dostávajú do tela. Najvýznamnejším primárnym zdrojom sa nám javí teritórium závodu, otvorený odpadový kanál, Strážsky potok, Zemplínska šírava ako zdroj rýb a rieka Laborec. Prípadná povodeň na týchto kontaminovaných tokoch by situáciu v oblasti ešte viac skomplikovala. Jednou z reálnych možností ako znížiť expozíciu PCB na východnom Slovensku bola implementácia nespáľovacej technológie na likvidáciu odpadov PCB (projekt GEF UNIDO/UNDP). Táto šanca sa nevyužila.

Riešenie problému

Úlohou vlády SR v tejto súvislosti je, aby cestou jej podliehajúcich orgánov, a to úradov verejného zdravotníctva, Národného referenčného centra pre dioxíny a príbuzné zlúčeniny, ako aj vedeckého komplementu Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktorá má vedúce

postavenie v tejto oblasti, zabezpečila komplexné zhodnotenie zdravotného rizika pre obyvateľstvo východného Slovenska z expozície PCB. Výsledkom takejto analýzy bude kvantifikácia dodatočných prípadov jednotlivých druhov zdravotného poškodenia v porovnaní s požadovými hodnotami pre oblasti bez zvýšenej expozície PCB. Na základe doterajších výsledkov a takejto analýzy rizika je síce možné navrhnúť rad preventívnych opatrení, ktoré prispejú k zníženiu expozície PCB alebo k zmierneniu zdravotných následkov expozície, ale kauzálnym riešením je iba odstránenie primárnych zdrojov PCB, čo je ale v nedohľadne. Výsledky našich pokračujúcich projektov o pôsobení PCB na ľudský organizmus budú významným argumentom pre urýchlenie ozdravenia životného prostredia východného Slovenska.

6. Literatúra

- Aylward LL, Goodman JE, Charnley G, Rhomberg LR. 2008. A margin-of-exposure approach to assessment of noncancer risks of dioxins based on human exposure and response data. *Environ Health Perspect* 116:1344-1351.
- Bencko, V., Rames, J., Ondrusova, M., Plesko, I., Jurickova, L., Trnovec, T. 2009. Human exposure to polyhalogenated hydrocarbons and incidence of selected malignancies - Central European experience. *Neoplasma* 56:353-356.
- Besret C, Tard A, Merlo M, Narbonne JF, Leblanc JC and Rivière G. 2011. Set-up of critical PCB body burden values. *Proceedings 31st International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants, Dioxin 2011*, 3505 pdf
- Coecke, S., Goldberg, A.M., Allen, S., Buzanska, L., Calamandrei, G., Crofton, K., Hareng, L., Hartung, T., Knaut, H., Honegger, P., Jacobs, M., Lein, P., Li, A., Mundy, W., Owen, D., Schneider, S., Silbergeld, E., Reum, T., Trnovec, T., Monnet-Tschudi, F., Bal-Price, A. 2007. Workgroup report: Incorporating In Vitro Alternative Methods for Developmental Neurotoxicity into International Hazard and Risk Assessment Strategies. *Environ Health Perspect* 115:924-931.
- Dutta, S.K., Mitra, P.S., Ghosh, S., Zang, S., Sonneborn, D., Hertz-Picciotto, I., Trnovec, T., Palkovicova, L., Sovcikova, E., Ghimbovsi, S., Hoffman, E.P. 2012. Differential gene expression and a functional analysis of PCB-exposed children: Understanding disease and disorder development *Environ International* 40:143-154.
- Govarts, E., Nieuwenhuijsen, M., Schoeters, G., Ballester, F., Bloemen, K., de Boer, M., Chevrier, C., Eggesbø, M., Guxens, M., Krämer, U., Legler, J., Martínez, D., Palkovicova, L., Patelarou, E., Ranft, U., Rautio, A., Petersen, M.S., Slama, R., Stigum, H., Toft, G., Trnovec, T., Vandentorren, S., Weihe, P., Kuperus, N.W., Wilhelm, M., Wittsiepe, J., Bonde, J.P. 2012. Birth weight and prenatal exposure to polychlorinated biphenyls (PCBs) and dichlorodiphenyldichloroethylene (DDE): A meta-analysis within 12 European birth cohorts. *Environ Health Perspect* 120:162-170.
- Hays SM, Aylward LL. 2009. Using Biomonitoring Equivalents to interpret human biomonitoring data in a public health risk context. *J Appl Toxicol* 29:275-288.
- Heilmann C, Grandjean P, Weihe P, Nielsen F, Budtz-Jorgensen E. 2006. Reduced antibody responses to vaccinations in children exposed to polychlorinated biphenyls. *PLoS Med* e311: 1352-1359.
- Hertz-Picciotto, I., Park, H.-Y., Dostal, M., Kocan, A., Trnovec, T., Sram, R. 2008. Prenatal exposures to persistent and non-persistent organic compounds and effects on immune system development. *Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology* 102:146-154.
- Hertz-Picciotto, I., Trnovec, T., Kočan, A., Charles, M.J., Čížnar, P., Langer, P., Sovčikova, E., James, R. 2003. PCBs and early childhood development in Slovakia: Study design and background. *Fresenius Environmental Bulletin* 12:208-214.
- Horvthova, M., Jahnova, E., Palkovičova, L., Trnovec, T., Hertz-Picciotto, I. 2011. Dynamics of lymphocyte subsets in children living in an area polluted by polychlorinated biphenyls. *Journal of Immunotoxicology* 8:333-345.

- Horvthov, M., Jahnov, E., Palkovičov, L., Trnovec, T., Hertz-Picciotto, I. 2011. The kinetics of cell surface receptor expression in children perinatally exposed to polychlorinated biphenyls. *Journal of Immunotoxicology* 8:367-380.
- Hovander, L., Linderholm, L., Athanasiadou, M., Athanassiadis, I., Bignert, A., Fångström, B., Kocan, A., Petrik, J., Trnovec, T., Bergman, A. 2006. Levels of PCBs and their metabolites in the serum of residents of a highly contaminated area in Eastern Slovakia. *Environmental Science and Technology* 40:3696-3703.
- Jacobson JL, Janisse J, Banerjee M, Jester J, Jacobson SW, Ager JW. 2002. A benchmark dose analysis of prenatal exposure to polychlorinated biphenyls. *Environ Health Perspect* 110: 393-398.
- Jan, J., Sovcikova, E., Kočan, A., Wsolova, L., Trnovec, T. 2007. Developmental dental defects in children exposed to PCBs in eastern Slovakia. *Chemosphere* 67:S350-S354.
- Jusko, T.A., De Roos, A.J., Schwartz, S.M., Lawrence, B.P., Palkovicova, L., Nemessanyi, T., Drobna, B., Fabisikova, A., Kocan, A., Jahnova, E., Kavanagh, T.J., Trnovec, T., Hertz-Picciotto, I. 2011. Maternal and early postnatal polychlorinated biphenyl exposure in relation to total serum immunoglobulin concentrations in 6-month-old infants. *Journal of Immunotoxicology* 8:95-100.
- Jusko, T.A., De Roos, A.J., Schwartz, S.M., Paige Lawrence, B., Palkovicova, L., Nemessanyi, T., Drobna, B., Fabisikova, A., Kocan, A., Sonneborn, D., Jahnova, E., Kavanagh, T.J., Trnovec, T., Hertz-Picciotto, I. 2010. A cohort study of developmental polychlorinated biphenyl (PCB) exposure in relation to post-vaccination antibody response at 6-months of age. *Environmental Research* 110:388-395. Cited 6 times.
- Jusko, T.A., Sonneborn, D., Palkovicova, L., Kocan, A., Drobna, B., Trnovec, T., Hertz-Picciotto, I. 2012. Pre- and postnatal polychlorinated biphenyl concentrations and longitudinal measures of thymus volume in infants. *Environ Health Perspect* 120:595-600.
- Langer, P., Kočan, A., Tajtáková, M., Petrik, J., Chovancová, J., Drobna, B., Jursa, S., Pavúk, M., Koška, J., Trnovec, T., Šeböková, E., Klimeš, I. 2003. Possible effects of polychlorinated biphenyls and organochlorinated pesticides on the thyroid after long-term exposure to heavy environmental pollution. *Journal of Occupational and Environmental Medicine* 45:526-532.
- Langer, P., Kocan, A., Tajtakova, M., Petrik, J., Koska, J., Hucková, M., Hanzen, E., Ksinantova, L., Radikova, Z., Imrich, R., Trnovec, T., Blazicek, P., Sebokova, E., Klimes, I. 2003. Thyroid function and cholesterol level: Paradoxical findings in large groups of population with high cholesterol food intake. *Endocrine Regulations* 37:175-180.
- Langer, P., Kocan, A., Tajtakova, M., Petrik, J., Chovancova, J., Drobna, B., Jursa, S., Pavuk, M., Trnovec, T., Šeböková, E., Klimeš, I. 2005. Human thyroid in the population exposed to high environmental pollution by organochlorinated pollutants for several decades. *Endocrine Regulations* 39:13-20.
- Langer, P., Kočan, A., Tajtáková, M., Rádiková, Z., Petrik, J., Koška, J., Kšinantová, L., Imrich, R., Hučková, M., Chovancová, J., Drobna, B., Jursa, S., Bergman, A., Athanasiadou, M., Hovander, L., Gašperíková, D., Trnovec, T., Šeböková, E., Klimeš, I. 2007. Possible effects of persistent organochlorinated pollutants cocktail on thyroid hormone levels and pituitary-thyroid interrelations. *Chemosphere* 70:110-118.
- Langer, P., Tajtakova, M., Kocan, A., Trnovec, T., Sebokova, E., Klimes, I. 2003. From naturally occurring goitrogens to the effects of anthropogenic endocrine disruptors on the thyroid in Slovakia. *Bratislavske lekarske listy* 104:101-107.

Langer, P., Tajtáková, M., Kočan, A., Petřík, J., Koška, J., Kšinantová, L., Rádíková, Z., Ukropec, J., Imrich, R., Hučková, M., Chovancová, J., Drobná, B., Jursa, S., Vlček, M., Bergman, A., Athanasiadou, M., Hovander, L., Shishiba, Y., Trnovec, T., Šeböková, E., Klimeš, I. 2007. Thyroid ultrasound volume, structure and function after long-term high exposure of large population to polychlorinated biphenyls, pesticides and dioxin. *Chemosphere* 69:118-127.

Langer, P., Tajtáková, M., Guretzki, H.-J., Kočan, A., Petřík, J., Chovancová, J., Drobná, B., Jursa, S., Pavúk, M., Trnovec, T., Šeböková, E., Klimeš, I. 2002. High prevalence of Anti-Glutamic Acid Decarboxylase (Anti-GAD) antibodies in employees at a polychlorinated biphenyl production factory. *Archives of Environmental Health* 57:412-415.

Langer, P., Tajtáková, M., Kocan, A., Vlcek, M., Petrik, J., Chovancova, J., Drobna, B., Jursa, S., Pavuk, M., Trnovec, T., Sebokova, E., Klimes, I. 2006. Multiple organochlorine pollution and the thyroid. *Endocrine Regulations* 40:46-52.

Legler, J., Hamers, T., Van Eck Van Der Sluijs-van De Bor, M., Schoeters, G., Van Der Ven, L., Eggesbo, M., Koppe, J., Feinberg, M., Trnovec, T. 2011. The OBELIX project: Early life exposure to endocrine disruptors and obesity. *Am J of Clinical Nutrition* 94:1933S-1938S.

Linderholm, L., Park, J.-S., Kocan, A., Trnovec, T., Athanasiadou, M., Bergman, Å., Hertz-Picciotto, I. 2007. Maternal and cord serum exposure to PCB and DDE methyl sulfone metabolites in eastern Slovakia. *Chemosphere* 69:403-410.

Mitra, P.S., Ghosh, S., Zang, S., Sonneborn, D., Hertz-Picciotto, I., Trnovec, T., Palkovicova, L., Sovcikova, E., Ghimbovski, S., Hoffman, E.P., Dutta, S.K. 2012. Analysis of the toxicogenomic effects of exposure to persistent organic pollutants (POPs) in Slovakian girls: Correlations between gene expression and disease risk. *Environ International* 39:188-199.

Park, H.Y., Hertz-Picciotto, I., Petrik, J., Palkovicova, L., Kocan, A., Trnovec, T. 2008. Prenatal PCB exposure and thymus size at birth in neonates in Eastern Slovakia. *Environ Health Perspect* 116:104-109.

Park, H.-Y., Hertz-Picciotto, I., Sovcikova, E., Kocan, A., Drobna, B., Trnovec, T. 2010. Neurodevelopmental toxicity of prenatal polychlorinated biphenyls (PCBs) by chemical structure and activity: A birth cohort study. *Environmental Health: A Global Access Science Source* 9:51. Cited 12 times.

Park, H.-Y., Park, J.-S., Sovcikova, E., Kocan, A., Linderholm, L., Bergman, A., Trnovec, T., Hertz-Picciotto, I. 2009. Exposure to hydroxylated polychlorinated biphenyls (OH-PCBs) in the prenatal period and subsequent neurodevelopment in eastern Slovakia. *Environ Health Perspect* 117:1600-1606.

Park, J.-S., Bergman, Å., Linderholm, L., Athanasiadou, M., Kocan, A., Petrik, J., Drobna, B., Trnovec, T., Charles, M.J., Hertz-Picciotto, I. 2008. Placental transfer of polychlorinated biphenyls, their hydroxylated metabolites and pentachlorophenol in pregnant women from eastern Slovakia. *Chemosphere* 70:1676-1684

Park, J.-S., Linderholm, L., Charles, M.J., Athanasiadou, M., Petrik, J., Kocan, A., Drobna, B., Trnovec, T., Bergman, Å., Hertz-Picciotto, I. 2007. Polychlorinated biphenyls and their hydroxylated metabolites (OH-PCBs) in pregnant women from eastern Slovakia. *Environ Health Perspect* 115:20-27.

Plíšková, M., Vondráček, J., Canton, R.F., Nera, J., Kočan, A., Petřík, J., Trnovec, T., Sanderson, T., van der Berg, M., Machala, M. 2005. Impact of polychlorinated biphenyls

contamination on estrogenic activity in human male serum. *Environ Health Perspect* 113: 1277-1284.

Radikova, Z., Koska, J., Huckova, M., Ksinantova, L., Imrich, R., Vigas, M., Trnovec, T., Langer, P., Sebokova, E., Klimes, I. 2006. Insulin sensitivity indices: A proposal of cut-off points for simple identification of insulin-resistant subjects. *Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes* 114:249-256.

Rádiková, Z., Tajtáková, M., Kocan, A., Trnovec, T., Seböková, E., Klimes, I., Langer, P. 2008. Possible effects of environmental nitrates and toxic organochlorines on human thyroid in highly polluted areas in Slovakia. *Thyroid:official journal of the American Thyroid Association* 18:353-362.

Salgovicova D, Pavlovicova D. 2007. Exposure of the population of the Slovak Republic to dietary polychlorinated biphenyls. *Food Chem Toxicol* 45:1641-1649.

Smolders, R., Schramm, K.-W., Stenius, U., Grellier, J., Kahn, A., Trnovec, T., Sram, R., Schoeters, G. 2009. A review on the practical application of human biomonitoring in integrated environmental health impact assessment. *Journal of Toxicology and Environmental Health - Part B: Critical Reviews* 12:107-123.

Sonneborn, D., Park, H.-Y., Petrik, J., Kocan, A., Palkovicova, L., Trnovec, T., Nguyen, D., Hertz-Picciotto, I. 2008. Prenatal polychlorinated biphenyl exposures in eastern Slovakia modify effects of social factors on birthweight. *Paediatric and Perinatal Epidemiology* 22: 202-213.

Sovcikova, E., Wsolová, L., Trnovec, T., Kocan, A. 2003. Psychological performance of children environmentally exposed to polychlorinated biphenyls. *Homeostasis in Health and Disease* 42:202-203.

Trnovec, T., Dedík, L., Jusko, T.A., Lancz, K., Palkovičová, Ľ., Kočan, A., Šovčíková, E., Wimmerová, S., Tihányi, J., Patayová, H., Hertz-Picciotto, I. 2011. Assessment of exposure to PCB 153 from breast feeding and normal food intake in individual children using a system approach model. *Chemosphere* 85:1687-1693.

Trnovec, S., Halatsch, M.-E., Behnke-Mursch, J., Mursch, K. 2009. An ultrasound study of brain tissue biomechanics in patients following craniectomy. *NeuroRehabilitation* 24:267-271.

Trnovec T, Kocan A, Langer P, Sovcikova E, Tajtakova M, Bergman A, Berg MV, Brouwer A, Machala M, Winneke G, Sampson B, Brunekreef B, Bencko V. 2000. Project proposal. Evaluating human health risk from low-dose and long-term exposure to polychlorinated biphenyls. *Endocr Regul* 34:167-168.

Trnovec, T., Palkovičová, Ľ., Wimmerová, S., Lancz, K., Hlaváčová, E., Langer, P., Tihányi, J., Kočan, A. 2010. Margins of exposure for PCB congeners of four thyroid outcomes in adults living in PCB polluted eastern Slovakia. The 6th International PCB Workshop Visby, Sweden, May 30 – June 2.

Trnovec, T., Šovčíková, E., Hust'ák, M., Wimmerová, S., Kočan, A., Jurečková, D., Langer, P., Palkovičová, L., Drobná, B. 2008. Exposure to polychlorinated biphenyls and hearing impairment in children. *Environ Toxicol and Pharmacol* 25:183-187.

Trnovec, T., Šovčíková, E., Pavlovčinová, G., Jakubíková, J., Jusko, T.A., Hust'ák, M., Jurečková, D., Palkovičová, L., Kočan, A., Drobná, B., Lancz, K., Wimmerová, S. 2010. Serum PCB concentrations and cochlear function in 12-year-old children. *Environmental Science and Technology* 44:2884-2889.

Ukropec, J., Radikova, Z., Huckova, M., Koska, J., Kocan, A., Sebokova, E., Drobna, B., Trnovec, T., Susienkova, K., Labudova, V., Gasperikova, D., Langer, P., Klimes, I. 2010. High prevalence of prediabetes and diabetes in a population exposed to high levels of an organochlorine cocktail. *Diabetologia* 53:899-906.

Vrijheid, M., Casas, M., Bergström, A., Carmichael, A., Cordier, S., Eggesbø, M., Eller, E., Fantini, M.P., Fernández, M.F., Fernández-Somoano, A., Gehring, U., Grazuleviciene, R., Hohmann, C., Karvonen, A.M., Keil, T., Kogevinas, M., Koppen, G., Krämer, U., Kuehni, C.E., Magnus, P., Majewska, R., Andersen, A.-M.N., Patelarou, E., Petersen, M.S., Pierik, F.H., Polanska, K., Porta, D., Richiardi, L., Santos, A.C., Slama, R., Sram, R.J., Thijs, C., Tischer, C., Toft, G., Trnovec, T., Vandentorren, S., Vrijkotte, T.G.M., Wilhelm, M., Wright, J., Nieuwenhuijsen, M. 2012. European birth cohorts for environmental health research. *Environ Health Perspect* 120:29-37.

Wimmerová, S., Lancz, K., Tihányi, J., Šovčíková, E., Kočan, A., Drobná, B., Palkovičová, L., Jurečková, D., Fabišiková, A., Čonka, K., Trnovec, T. 2011. Half-lives of serum PCB congener concentrations in environmentally exposed early adolescents. *Chemosphere* 82:687-691. Cited 1 time.

Yang JM, Salmon AG, Marty MA. 2010. Development of TEFs for PCB congeners by using an alternative biomarker -thyroid hormone levels. *Regul Toxicol Pharmacol* 56:225-236.

Yu, Z., Palkovicova, L., Drobna, B., Petrik, J., Kocan, A., Trnovec, T., Hertz-Picciotto, I. 2007. Comparison of organochlorine compound concentrations in colostrum and mature milk. *Chemosphere* 66:1012-1018.